

PHYSICS AND MATHEMATICS

РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ НА УДАРНУЮ НАГРУЗКУ

Акперли Р.С.

*Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства,
старший преподаватель*

CONNECTION CALCULATION WITH INTERFERENCE FOR IMPACT LOAD

Akbarli R.

*Azerbaijan University of Architecture and Construction,
Senior Lecturer*

Аннотация

Определяется значение ударной нагрузки и значения максимального и минимального контактного давления в соединении с натягом. В машиностроении соединения с натягом широко применяются при больших, и особенно динамических нагрузках [1,2,3]. При изготовлении зубчатых колес расстояния между зубьями практически всегда отличаются друг от друга, что вызывают дополнительные динамические удары в зацеплении вибрации и способствует повышению уровня шума при работе [4].

Abstract

The value of the shock load and the values of the maximum and minimum contact pressure in the connection with interference are determined. In mechanical engineering, interference connections are widely used for large, and especially dynamic loads [1,2,3]. In the manufacture of gears, the distances between the teeth almost always differ from each other, which causes additional dynamic impacts in the engagement of vibration and contributes to an increase in the noise level during operation [4].

Ключевые слова: Зубчатые колеса, ударная сила, максимальное и минимальное контактное давление.

Keywords: Gear wheels, impact force, maximum and minimum contact pressure.

Подстановка задачи: Часто в зубчатых передачах колеса сажают на вал с натягом (рис.1). По этому при передаче вращающего момента с зубчатой передачей с прямыми зубьями между зубьев появляется удары. Эти удары отрицательно действуют к прочности колесо с валом с натягом.

Решение задачи: В настоящей статье рассматривается задача определение контактного давления между валом и соединенным с ним зубчатым колесом с прямыми зубьями при действии ударной силы.

Определим значение действующей силу на зубьев зубчатого колеса при удара. С целью этого напишем выражения кинетического момента для ведомого колеса относительно осью вала за время удара. С целью этого напишем изменение момента количества движения ведомого колеса относительно центрального оси вращения за время удара:

$$J_{z_2} \omega_2 - J_{z_2} \omega_{02} = S \cdot h, \quad (1)$$

где S -ударный импульс действующей на ведомого колеса; J_{z_2} момент инерция ведомого колеса; ω_{02} и ω_2 - угловые скорости ведомого колеса в начале и в конце удара соответственно; $h = R_0 \sin \gamma$ - длина перпендикуляра опущенного от центра вращения ведомого колеса до линии действия ударной силы.

После удара кинетическая энергия ведомого колеса изменяется. Тогда выражение теоремы о кинетической энергии системы для ведомого колеса после удара будет:

$$\frac{J_{z_2} \omega_2^2}{2} - \frac{J_{z_2} \omega_{02}^2}{2} = A, \quad (2)$$

где A - совершаемая работа ударной силы,

$$A = \frac{S \cdot h}{\tau};$$

τ - время удара.

Умножая каждую стороны (1) ω_1 и ω_2 в отдельности, получим:

$$\left. \begin{aligned} J_{z_2} \omega_{02} \omega_2 - J_{z_2} \omega_{02}^2 &= S \cdot h \cdot \omega_{02} \\ J_{z_2} \omega_2^2 - J_{z_2} \omega_{02} \omega_2 &= S \cdot h \cdot \omega_2 \end{aligned} \right\}$$

Отсюда определяем, что

$$S = \frac{J_{z_2}}{h} (\omega_2 - \omega_{02}). \quad (3)$$

Если принять, что удар совершается в τ времени тогда значение ударной силы будет:

$$F = \frac{J_{z_2}}{h \cdot \tau} (\omega_2 - \omega_{02}). \quad (4)$$

Значение ω_1 определяется по формуле (10) ра-
боты [4]:

$$\omega_1 = \frac{\frac{R_0 r_0}{\left[R_0 \cos \alpha + (R_0 + r_0) \operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{z_1} \right) \right]^2 + r_0^2 \sin^2 \frac{\pi}{z_1}} - \frac{J_{z_1}}{J_{z_2}}}{\frac{r_0^2 \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \left(\alpha - \frac{\pi}{z_1} \right)}{RR_0 \sin(\alpha - \psi)} - \frac{J_{z_1}}{J_{z_2}}} \cdot \omega_{01},$$

где R_0 и r_0 - начальные радиусы ведомого и ведущего колеса; R - наружный радиус ведомого колеса; Z_1 - количества зубьев ведущего колеса; ω_{01} и ω_1 - угловые скорости ведущего колеса до и после удара.

Определим значение ω_2 в зависимости ω_1 .
По рис.1 определяем, что

$$\omega_2 \cdot R_0 = \omega_1 \cdot r_0.$$

Отсюда определяем, что

$$\omega_2 = \frac{r_0}{R_0} \cdot \omega_1, \quad (6)$$

$$\omega_{02} = \frac{r_0}{R_0} \cdot \omega_{01}.$$

Тогда учитывая (6) в (4) получим:

$$F = \frac{J_{z_2} r_0}{h R_0 \tau} (\omega_1 - \omega_{01}). \quad (7)$$

Как видно из формулы (7) с уменьшением время удара, ударная сила увеличивается. Это отрицательно действует к прочности зубьев колес.

С целью определения значения максимального и минимального контактного давления на контактных поверхностях выбираем координатную систему с началом O_2 (рис.1), Ось y проводим через точку контактной линии, в которой контактное давление максимальное значение.

Рис.1. Зацепление цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями

В соответствии работы [4] предполагаем, что контактное давление от минимального значения до максимального изменяется по синусоидальному закону в зависимости от угла γ . Этот угол численно равен углу между двумя радиусами, соединяющими центр колеса соответственно с рассматриваемой точкой соединения и точкой, в которой контактное давление имеет максимальное значение. Таким образом

$$q = q_{\min} + k \sin \frac{\gamma}{2}, \quad (8)$$

где q - контактное давление в рассматриваемой точке; q_{\min} - минимальное контактное давление; $k \sin \frac{\gamma}{2}$ - переменная составляющая контактного давления. Напишем условия равновесия действующих сил, учитывая ударной силы F .

$$\left. \begin{aligned} f \int_0^{2\pi} \cos \gamma \cdot dN + F \cos(\alpha + \psi) &= 0 \\ - \int_0^{2\pi} \cos \gamma \cdot dN - F \sin(\alpha + \psi) &= 0 \\ a \cdot f \cdot N - F \cdot h &= 0 \end{aligned} \right\}, \quad (9)$$

где f - коэффициент трения; $dN = q \, a \, d\gamma$ - элементарная нормальная сила; β - угол между

осью u и направлением ударной силы; a - радиус контактной поверхности; α - угол зацепления.

В качестве примера рассчитываем значение ударной силы и значения максимального и минимального контактного давления при этих данных:

$$P = 20 \text{ Н}; a = 20 \text{ мм}; l = 50 \text{ мм}; r_0 = 30 \text{ мм}; R_0$$

$$= 60 \text{ мм}; J_{Z_2} = \frac{mR_0^2}{2}; h = R_0 \cos \alpha; \alpha = 20^\circ;$$

$$f = 0.1; n_{01} = 900 \text{ об/мин}; Z_1 = 18; Z_2 = 36;$$

$$\tau = 0,07 \text{ сек. После вычисления получили } F =$$

$$1714 \text{ кН}; q_{\max} = 805,58 \text{ кН/см}^2; q_{\min} = 692,7$$

$$\text{кН/см}^2, \text{ что являются существенные величины, их}$$

надо учесть в расчетах соединениях с натягом, когда соединению действует ударная сила.

Список литературы

1. Б. Г. Иосилевич. Детали машин, М. «Машиностроение», 1988, 367с.
2. И. Н. Кудрявцев. Детали Машин, Л. «Машиностроение», 1980, 464с.
3. Е.И. Берникер. Посадки с натягом в машиностроении. М.-Л.. «Машиностроение», 1966.167 с.
4. А.Ф. Мамедов. Расчет ударного импульса в точке зацепления зубьев ведущего и ведомого колес зубчатой передачи. М. Вестник машиностроения. 2009, №11, с.9-11.